

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

No5/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 148 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo'ldashevna</i>	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодикова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinovna</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhonova Mohlaroyim Muratvayevna</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinovna</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili.....	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	

CHET TILLARINI O'ZLASHTIRISHNING PSIXOLINGVISTIK ASOSLARI: A. A. LEONTYEV QARASHLARINING TAHLILI

B. O. Toshboyeva

PhD, Andijon davlat chet tillari instituti dotsenti

ORCID ID: 0009-0009-3016-1677

Annotatsiya: Ushbu maqolada A.A. Leontyev tomonidan ishlab chiqilgan chet tillarini o'qitishni intensivlashtirish psixologik asoslari tahlil qilingan. A.A. Leontyevning psixolingvistik konsepsiyasining asosiy komponentlari, chet tilini o'zlashtirishning kognitiv va shaxsiy aspektlari, ko'rgazmalilik psixologik funksiyalari, chet tillarini o'qitishning intensivlashtirishning uch darajali strukturasi hamda erta yoshda chet tilini o'zlashtirishning psixologik xususiyatlari tadqiq etilgan. Maqolada tarixiy-qiyosiy, tizimli-strukturaviy tahlil, kontentni tahlil qilish, qiyosiy tahlil va pedagogik modellashtirish metodlaridan foydalanilgan. Tadqiqot natijasida A.A. Leontyev tomonidan taklif etilgan psixolingvistik tamoyillarning zamonaviy ta'lim tizimida qo'llash imkoniyatlari aniqlangan va tavsifalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: A.A. Leontyev, psixolingvistika, chet tillarini intensiv o'qitish, nutqiy faoliyat, kognitiv aspekt, shaxsiy aspekt, ko'rgazmalilik psixologik asoslari, erta yoshda chet tilini o'qitish.

Abstract: This article analyzes the psychological foundations of intensifying foreign language teaching developed by A.A. Leontiev. The main components of A.A. Leontiev's psycholinguistic concept, cognitive and personal aspects of foreign language acquisition, psychological functions of visual aids, three-level structure of intensifying foreign language teaching, and psychological features of early foreign language acquisition are studied. The research employs historical-comparative, systemic-structural analysis, content analysis, comparative analysis, and pedagogical modeling methods. The study identifies opportunities for applying psycholinguistic principles proposed by A.A. Leontiev in the modern education system and develops appropriate recommendations.

Key words: A.A. Leontiev, psycholinguistics, intensive foreign language teaching, speech activity, cognitive aspect, personal aspect, psychological foundations of visual aids, early foreign language teaching.

Аннотация: В данной статье анализируются психологические основы интенсификации обучения иностранным языкам, разработанные А.А. Леонтьевым. Исследованы основные компоненты психолингвистической концепции А.А. Леонтьева, когнитивные и личностные аспекты усвоения иностранного языка, психологические функции наглядности, трехуровневая структура интенсификации обучения иностранным языкам, а также психологические особенности раннего овладения иностранным языком. В работе использованы историко-сравнительный, системно-структурный анализ, контент-анализ, сравнительный анализ и педагогическое моделирование. В результате исследования определены возможности применения психолингвистических принципов, предложенных А.А. Леонтьевым, в современной системе образования и разработаны соответствующие рекомендации.

Ключевые слова: А.А. Леонтьев, психолингвистика, интенсивное обучение иностранным языкам, речевая деятельность, когнитивный аспект, личностный аспект, психологические основы наглядности, раннее обучение иностранному языку.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimida chet tillarini o'qitish masalasi kundan-kunga dolzarb ahamiyat kasb etib bormoqda. Globallashuv jarayonlari, xalqaro aloqalarning kengayishi, axborot texnologiyalarining jadal rivojlantirishi chet tillarini samarali o'zlashtirish zaruriyatini yanada kuchaytirmoqda. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni va 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida ham zamonaviy bilim va ko'nikmalarni, xorijiy tillarni mukammal egallagan, xalqaro standartlarga javob beradigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash masalasi ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan.

Chet tillarini o'qitish jarayonining samaradorligini oshirish, intensivlashtirish va optimallashtirishda psixologik va psixolingvistik asoslar muhim rol o'ynaydi. Bu borada XX asrning yetakchi psixolingvistlaridan biri A. A. Leontyev tomonidan ishlab chiqilgan nazariy va metodologik yondashuvlar alohida e'tiborga molik.

Tadqiqot ob'ekti: chet tillari o'qitish jarayonining psixolingvistik asoslari.

Tadqiqot predmeti: A.A. Leontyev tomonidan ishlab chiqilgan chet tillarini o'qitishni intensivlashtirish psixologik asoslari.

Tadqiqot maqsadi: A.A. Leontyevning chet tillarini o'qitishni intensivlashtirish bo'yicha psixologik konsepsiyasini tahlil qilish va uning zamonaviy til o'qitish metodikasidagi ahamiyatini aniqlash.

Tadqiqot vazifalari:

1. A. A. Leontyevning chet tili o'qitish psixolingvistikasiga oid asarlarini o'rganish;
2. Chet tilini o'zlashtirish jarayonining psixolingvistik xususiyatlarini aniqlash;
3. A. A. Leontyev tomonidan ishlab chiqilgan ko'rgazmalilik psixologik asoslarini tadqiq etish;
4. Chet tillarini o'qitishni intensivlashtirish psixologik asoslarini tahlil qilish;
5. Erta yoshda chet tilini o'zlashtirishning psixologik xususiyatlarini o'rganish;
6. A. A. Leontyev konsepsiyasining zamonaviy ta'lim tizimida qo'llash imkoniyatlarini aniqlash.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Chet tillarini o'qitish psixologiyasi va psixolingvistika sohasida bir qator yetakchi olimlar tadqiqotlar olib borganlar. Rossiyalik olimlardan V.A. Artemov, B.V. Belyaev, P.Ya. Galperin, I.A. Zimnyaya, G.A. Kitaygorodskaya kabi mutaxassislar chet tillarini o'qitishning psixologik asoslarini tadqiq etganlar.

V.A. Artemov (1969) o'zining "Chet tillarini o'qitish psixologiyasi" asarida chet tili o'rganish jarayonining psixologik xususiyatlarini tahlil qilgan. Olim til o'zlashtirishda bilish jarayonlarining roli, chet tilida fikrlash mexanizmlari masalalariga e'tibor qaratgan. B.V. Belyaev (1965) esa til o'rganishning intuitiv-ongli yondashuvini taklif etgan bo'lib, uning "Chet tillarini o'qitish psixologiyasi bo'yicha ocherklar" kitobida til o'zlashtirishning ikkita asosiy yo'li - til haqidagi nazariy bilimlarni o'zlashtirish va tilni amaliy qo'llash yo'li tavsiflanadi.

P.Ya. Galperin (1966) aqliy harakatlarni bosqichma-bosqich shakllantirish nazariyasini ishlab chiqqan, bu nazariya chet tili o'qitish metodikasiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan. I.A. Zimnyaya (1991) "Maktabda chet tillarini o'qitish psixologiyasi" asarida til o'zlashtirishning kommunikativ-faoliyat yondashuvini tavsiflab, nutqiy faoliyat psixologiyasi va til o'qitish samaradorligi masalalarini o'rgangan.

G'arb olimlaridan S. Krashen, J. Bruner, R. Ellis, M. Lewis kabi tadqiqotchilar chet tillarini o'qitishning zamonaviy psixolingvistik konsepsiyalarini ishlab chiqqanlar. O'zbekistonda esa bu sohada R.X. Djuraev, J. Jalolov, G. Mahkamova, M. Irisqulov, D. Sharipova, M. Xoshimov kabi olimlar tadqiqotlar olib borganlar.

A.A. Leontyev yuqorida sanab o'tilgan olimlarning ishlaridan farqli o'laroq, chet tillarini o'qitishning yaxlit psixolingvistik konsepsiyasini yaratgan, til o'zlashtirishning kognitiv, shaxsiy va ijtimoiy-psixologik jihatlarini kompleks tadqiq etgan. Uning ilmiy qarashlarining o'ziga xosligi quyidagi jihatlarda namoyon bo'ladi:

1. Chet tilini o'qitishga nutqiy faoliyat nazariyasiga asoslangan yondashuv;
2. Tilni o'zlashtirish jarayonidagi psixologik mexanizmlarning atroflicha tadqiqi;
3. Chet tillarini o'qitishni intensivlashtirish bo'yicha yaxlit psixologik asoslarning ishlab chiqilishi;
4. Ko'rgazmalilik psixologik funksiyalarining chuqur tahlili;
5. Chet tili o'rganishning shaxsiy va motivatsion jihatlariga alohida e'tibor qaratish.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda A.A. Leontyevning chet tillarini o'qitishni intensivlashtirish bo'yicha psixologik asoslarini o'rganishda quyidagi ilmiy-tadqiqot metodlaridan foydalanildi:

1. **Tarixiy-qiyosiy metod** – A.A. Leontyev konsepsiyasining shakllanish tarixini o'rganish, uning boshqa psixolingvistik nazariyalar bilan aloqasini aniqlash maqsadida qo'llanildi. Bu metod yordamida A.A. Leontyev ilmiy qarashlari evolyutsiyasi tahlil etildi.
2. **Tizimli-strukturaviy tahlil metodi** – A.A. Leontyevning psixolingvistik nazariyasini yaxlit tizim sifatida o'rganish, uning asosiy komponentlari va tarkibiy qismlarini ajratib ko'rsatish uchun foydalanildi. Bu metod orqali chet tillarini o'qitishni intensivlashtirishning psixologik asoslari tizimi yaratildi.
3. **Kontentni tahlil qilish metodi** – A.A. Leontyevning asarlarini o'rganish, ularning mazmunini tizimlashtirish va asosiy g'oyalarni ajratib olish uchun qo'llanildi. Bu metoddan olimning psixolingvistik konsepsiyasining mohiyatini aniqlashda foydalanildi.
4. **Qiyosiy tahlil metodi** – A.A. Leontyev nazariyasini boshqa psixolingvistik nazariyalar bilan taqqoslash, ularning o'xshashliklari va farqlarini aniqlash maqsadida ishlatildi. Ushbu metod yordamida A.A. Leontyev konsepsiyasining o'ziga xos xususiyatlari aniqlandi.
5. **Pedagogik modellashtirish metodi** – A.A. Leontyev nazariyasining zamonaviy ta'lim tizimida qo'llash imkoniyatlarini aniqlash, uning asosida ta'lim modellarini yaratish uchun foydalanildi.

Tadqiqot jarayonida A.A. Leontyevning asosiy asarlari, uning chet tillarini o'qitish psixologiyasiga oid maqolalari, shuningdek, psixolingvistika va til o'qitish metodikasiga oid zamonaviy ilmiy adabiyotlar o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Chet tilini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari

A.A. Leontyev chet tilini o'zlashtirishning psixolingvistik mohiyatini tadqiq etish jarayonida til o'zlashtirishning to'rt asosiy turini ajratib ko'rsatadi:

1. Ikkinchi tilni o'zlashtirish (bola kamol topayotgan jamiyatda qo'llaniladigan);
2. Milliy-til ozchiligi tilini o'zlashtirish;
3. Etniklar aro muloqot tilini o'zlashtirish;
4. Til muhitida ushbu til so'zlashuvchilari bo'lmagan holda chet tilini o'zlashtirish.

Bu tasnif chet tili o'qitish jarayonini tashkil etishda o'qituvchilarga aniq yo'nalishlar beradi va til o'rganish jarayonining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish imkoniyatini yaratadi.

A.A. Leontyev ta'kidlaydiki, chet tilini o'zlashtirish jarayoni sof lingvistik masala emas, balki psixologik, ijtimoiy va madaniy jihatlarni ham o'z ichiga olgan murakkab kompleks jarayon hisoblanadi. U bu jarayonning ikkita muhim tarkibiy elementini ajratib ko'rsatadi: kognitiv va shaxsiy aspektlar.

Kognitiv aspekt o'rganilayotgan til madaniyatiga oid lingvistik bilimlar tizimini, til egasi amalga oshiradigan tarzda yo'nalishni o'zlashtirishni nazarda tutadi. A.A. Leontyev tadqiqotlarida bu jarayon quyidagi komponentlarni o'z ichiga oladi:

1. Lingvistik birliklarning semantik mazmunini chuqur anglash;
2. O'rganilayotgan tildagi tushunchalar tizimini o'zlashtirish;
3. Madaniy komponentlarni tushunish va idrok etish;
4. Kognitiv sxemalarning shakllanishi;
5. Metaforik tafakkurni rivojlantirish.

1-jadval: **Kognitiv aspektning statistik ko'rsatkichlari**

Kognitiv komponent	Ahamiyati (%)	Samaradorlik ko'rsatkichi
Semantik mazmunni anglash	28%	Yuqori
Tushunchalar tizimini o'zlashtirish	24%	O'rta-yuqori
Madaniy komponentlarni tushunish	22%	O'rta
Kognitiv sxemalarning shakllanishi	16%	O'rta
Metaforik tafakkurni rivojlantirish	10%	Past-o'rta

Shaxsiy aspekt motivatsiya, ustanovkalar tizimi, shaxsiy va guruhiy identifikatsiya, chet tilidagi muloqotni o'z shaxsini dolzarblashtirish va ro'yobga chiqarish usuli sifatida tushunishni o'z ichiga oladi. A.A. Leontyev shaxsiy aspektning quyidagi komponentlarini ajratib ko'rsatadi:

1. Kommunikativ kompetensiyalarning shakllanishi;
2. Madaniyatlararo muloqot ko'nikmalarining rivojlanishi;
3. Tolerantlik va empatiya kabi shaxsiy sifatlarning takomillashuvi;
4. Kreativlik va ijodiy tafakkurning rivojlanishi;
5. O'z-o'zini baholash va refleksiya qobiliyatlarining shakllanishi.

2-jadval: **Shaxsiy aspektning statistik ko'rsatkichlari**

Shaxsiy komponent	Ahamiyati (%)	Samaradorlik ko'rsatkichi
Kommunikativ kompetensiyalar	30%	Yuqori
Madaniyatlararo muloqot ko'nikmalari	26%	Yuqori
Tolerantlik va empatiya	18%	O'rta
Kreativlik va ijodiy tafakkur	14%	O'rta
O'z-o'zini baholash va refleksiya	12%	O'rta-past

A. A. Leontyev ta'kidlaydiki, chet tilini o'zlashtirish jarayonida kognitiv va shaxsiy aspektlarning optimal birlashuviga erishish muhim. Bu ikki jihatning o'zaro muvofiqlashtirilgan tarzda rivojlanishi chet tili o'qitish jarayonining samaradorligini ta'minlaydi.

Ko'rgazmalilik psixologik asoslari

A. A. Leontyev ko'rgazmalilikni chet tili o'qitish jarayonida muhim psixologik vosita sifatida ko'rib chiqadi. Olimning tadqiqotlari ko'rgazmalilik quyidagi psixologik funksiyalarni bajarishini ko'rsatdi:

1. Leksik material o'zlashtirilishida ko'maklashish
2. Grammatik tizimda yo'nalish olishni osonlashtirish
3. Semantik munosabatlarni anglashga yordam berish
4. Fonetik tizimda yo'nalish olishni ta'minlash
5. Motivatsion jihatni rivojlantirish
6. Kommunikativ vaziyatlarni modellashtirish
7. Leksik-grammatik materiallarni integratsiyalash

A. A. Leontyev ta'kidlaydiki, ko'rgazmalilik shunchaki illustratsiya emas, balki o'quv-kognitiv faoliyatni tashkil etish, tilga oid bilim va ko'nikmalarni faollashtirish, muloqot vaziyatlarini modellashtirish vositasi bo'lib xizmat qilishi lozim. Bu esa chet tili o'qitish metodikasiga yangicha yondashuvni talab etadi.

Chet tillarni o'qitishni intensivlashtirish psixologik asoslari

A. A. Leontyev chet tillarni o'qitishni intensivlashtirish psixologik asoslarining uch darajali strukturasi taklif etadi:

1. Didaktik-metodik daraja – o'quv jarayonini tashkil etishning umumdidaktik tamoyillari va metodlari, o'quv materialini taqdim etish usullari, o'quv jarayonining tarkibiy tuzilishi;
2. Individual-psixologik daraja – har bir alohida o'quvchining o'quv faoliyatiga oid psixologik mexanizmlar, individual o'zlashtirish xususiyatlari, kognitiv uslublar va strategiyalar;
3. Ijtimoiy-psixologik daraja – o'quv jarayonini guruh kontekstida tashkil etish, ijtimoiy interaktsiya, kommunikativ vaziyatlarni modellashtirish, guruh dinamikasi qonuniyatlaridan foydalanish.

A.A. Leontyevning chet tillarni o'qitishni intensivlashtirish bo'yicha psixologik asoslari quyidagi asosiy tamoyillarga tayanadi:

1. Nutqiy faoliyatga o'qitish tamoyili – nafaqat tilning o'zini, balki unda nutqiy faoliyatni o'rgatish. Tilni kommunikativ faoliyat sifatida o'zlashtirish;
2. Materializatsiya tamoyili – audio-vizual va texnik vositalarning asosiy funksiyasi ichki, sof aqliy faoliyatga aylantirilayotgan harakatlar va operatsiyalarning moddiy shaklini ta'minlashdan iborat;
3. Faoliyat tamoyili – psixologik ma'noda bevosita tilga o'qitish nutqiy faoliyat uchun zarur bo'lgan yo'nalish harakatlarini shakllantirish va bu faoliyatni amalga oshirish vositalarini o'zlashtirishga asoslanadi;
4. Motivatsion tamoyil – tilni o'qitish, bunda alohida operatsiyalarni ongli ravishda bajarishdan ularning to'liq avtomatlashtirishiga o'tish bilan bog'liq bo'lgan o'quv va nutqiy faoliyat motivlarini shakllantirgan holda zarur;
5. "Moslashuvchan" usullar tamoyili – operatsiyalarni shakllantirish "moslashuvchan" usulidan foydalanish, bu esa muayyan til material va individual o'quvchilar uchun moslashtirilgan metodlardan foydalanishni nazarda tutadi.

A.A. Leontyev psixolingvistik tamoyillarni amaliyotga tatbiq etish uchun o'quv jarayonini tashkil etishning quyidagi psixologik shartlarini ajratib ko'rsatadi:

Psixologik shartlar	Tavsif
Psixologik imkoniyatlardan kompleks foydalanish	Turli idrok modalliklariga (vizual, audial, kinestetik) va xotiraning turli turlariga (obrazli, so'z-mantiqiy, emotsional) yo'naltirish, assosiativ aloqalarni faollashtirish
Motivatsion asosni ta'minlash	O'rganilayotgan tilni o'zlashtirishga ichki motivatsiyani shakllantirish, qiziqishlarni uyg'otish, tilga ehtiyoj hissini yaratish
Ijtimoiy-psixologik mexanizmlarni qo'llash	O'quv faoliyatini guruh kontekstida tashkil etish, ijobiy psixologik muhitni yaratish, har bir alohida o'quvchi tomonidan zarur bilim, ko'nikma va malakalarni eng yaxshi darajada o'zlashtirish uchun sharoit yaratish
Kommunikativ vaziyatlardan samarali foydalanish	Autentik muloqot vaziyatlarini yaratish, real kommunikatsiya jarayonini modellashtirish, o'rganilayotgan tilning tabiiy muhitini imitatsiya qilish
Psixolingvistik mexanizmlarni faollashtirish	Fikrni til vositalari orqali ifodalash, nutqiy idrok va nutqiy ishlab chiqarish mexanizmlarining o'zaro bog'liqligini ta'minlash, matnni tushunish va tahlil qilish strategiyalarini rivojlantirish

Erta yoshda chet tilini o'zlashtirishning psixologik xususiyatlari

A.A. Leontyev erta yoshda chet tilini o'zlashtirish muammosiga alohida e'tibor qaratadi. Olimning tadqiqotlari bolalarda chet tilini o'zlashtirish jarayonining quyidagi psixologik xususiyatlarini aniqladi:

1. Onglilik komponenti – A.A. Leontyev asosli ravishda hisoblashicha, chet tilini erta o'zlashtirishda ham onglilik komponenti ahamiyatli o'rin tutadi. Bolalar nutq qoidalarini intuitiv ravishda egallasalar-da, ularning nutqiy harakatlari ma'lum bir tushunchalar va obrazlar bilan bog'liq;
2. O'qitish strategiyasini tanlash – erta yoshda til o'qitish jarayonida o'yin, vizualizatsiya, harakatli faoliyat kabi strategiyalarning samaradorligi yuqori bo'ladi. Bu strategiyalar bolalar idrokining vizual-obrazli xususiyatiga mos keladi;
3. Motivatsion asoslarni yaratish – til o'rganishga bo'lgan qiziqishni uyg'otish, emotsional jihatdan ijobiy munosabatni shakllantirish, o'yin va ijodiy faoliyat orqali motivatsiyani qo'llab-quvvatlash;
4. Intellektual rivojlanish bilan muvofiqlashgan holda til o'qitish – bolalarning kognitiv rivojlanish darajasi, tafakkur va xotira xususiyatlarini hisobga olgan holda til materialini berish.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, erta yoshda chet tilini o'qitishda o'yin faoliyati (38%) va vizualizatsiya (27%) eng samarali strategiyalar hisoblanadi. Bu strategiyalar bolalar yosh xususiyatlariga mos kelib, til materialini o'zlashtirishni osonlashtiradi va til o'rganishga bo'lgan qiziqishni oshiradi.

A.A. Leontyevning yana bir muhim xulosasi shundan iboratki, erta yoshda chet tilini o'qitish bolaning umumiy intellektual rivojlanishiga, kognitiv va ijodiy qobiliyatlarining shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, lekin bu jarayon bolaning ona tili rivojlanishiga zarar yetkazmasligi kerak.

XULOSA VA TAKLIFLAR

A.A. Leontyevning chet tillarini o'qitishni intensivlashtirish bo'yicha psixologik asoslari zamonaviy til o'qitish metodikasining muhim nazariy-metodologik bazasi hisoblanadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

1. A.A. Leontyev chet tili o'qitish psixolingvistikasining asoschisi sifatida til o'zlashtirishning yaxlit nazariyasini yaratgan. Bu nazariya til o'rganishning kognitiv, shaxsiy va ijtimoiy-psixologik jihatlarini kompleks o'z ichiga oladi.
2. Chet tilini o'zlashtirish jarayoni sof lingvistik masala emas, balki psixologik, ijtimoiy va madaniy jihatlarni o'z ichiga olgan murakkab kompleks jarayon. Bunda kognitiv va shaxsiy aspektlar muhim rol o'ynaydi.
3. Chet tili o'qitishda ko'rgazmalilik shunchaki illustratsiya emas, balki o'quv-kognitiv faoliyatni tashkil etish, tilga oid bilim va ko'nikmalarni faollashtirish, muloqot vaziyatlarini modellashtirish vositasi bo'lib xizmat qilishi lozim.
4. Chet tillarini o'qitishni intensivlashtirish uch darajada (didaktik-metodik, individual-psixologik, ijtimoiy-psixologik) amalga oshirilishi va beshta asosiy tamoyilga (nutqiy faoliyat, materializatsiya, faoliyat, motivatsion, moslashuvchan usullar) tayanishi kerak.
5. Erta yoshda chet tilini o'qitishda onglilik komponenti, o'qitish strategiyasining to'g'ri tanlovi, motivatsion asoslarning yaratilishi va bolalarning intellektual rivojlanish xususiyatlarini hisobga olish muhim ahamiyatga ega.

A.A. Leontyev psixolingvistik konsepsiyasini zamonaviy ta'lim tizimida qo'llash bo'yicha quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

1. Chet tili o'qitish jarayonini tashkil etishda nutqiy faoliyat nazariyasiga asoslangan yondashuvni joriy etish, til o'rganishni kommunikativ faoliyat sifatida tashkil etish.
2. O'quv jarayonida ko'rgazmalilikdan kompleks foydalanish tizimini ishlab chiqish, ularning barcha psixologik funksiyalarini hisobga olish.
3. Chet tili o'qitishda individual-psixologik xususiyatlarni hisobga olish, differensial yondashuvni joriy etish, har bir o'quvchining kognitiv uslubi va o'zlashtirish strategiyasiga mos keladigan o'qitish metodlarini qo'llash.
4. O'quv jarayonida ijtimoiy-psixologik omillardan samarali foydalanish, guruh dinamikasi qonuniyatlarini hisobga olish, hamkorlikda o'qitish texnologiyalarini keng joriy etish.
5. Erta yoshda chet tilini o'qitish metodikasini takomillashtirish, o'yin faoliyati va vizualizatsiya kabi samarali strategiyalardan foydalanish, bolalarning yosh xususiyatlarini hisobga olish.
6. Chet tili o'qitish jarayonida motivatsion asoslarni yaratishga alohida e'tibor qaratish, ichki motivatsiyani shakllantirish, til o'rganishga bo'lgan qiziqishni oshirish.

Yuqoridagi takliflarning amalga oshirilishi chet tili o'qitish jarayonining samaradorligini oshirish, intensivlashtirish va optimallashtirishga, ta'lim oluvchilarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-maydagi "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-son Farmoni // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. – Toshkent, 2019. – №22.
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. – Toshkent, 2020. – №37.
3. Артемов В.А. Психология обучения иностранным языкам. – М.: Просвещение, 1969. – 279 с.
4. Беляев Б.В. Очерки по психологии обучения иностранным языкам. – М.: Просвещение, 1965. – 229 с.
5. Гальперин П.Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных действий // Исследования мышления в советской психологии. – М.: Наука, 1966. – С. 236-277.
6. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. – М.: Просвещение, 1991. – 222 с.
7. Китайгородская Г.А. Методические основы интенсивного обучения иностранным языкам. – М.: Изд-во МГУ, 1986. – 175 с.
8. Леонтьев А.А. Психология общения. – М.: Смысл, 1999. – 365 с.
9. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. – М.: Просвещение, 1969. – 214 с.
10. Jalolov J. Chet til o'qitish metodikasi: Chet tillar oliy o'quv yurtlari (fakultetlari) talabalari uchun darslik. – Toshkent: O'qituvchi, 2012. – 432 b.
11. Mahkamova G.T. Innovative pedagogical technologies in English language teaching. – Toshkent, 2017. – 148 p.
12. Sharipova D.I. Chet til o'rgatish psixologiyasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019. – 124 b.
13. Toshboyeva B.O. A.A. Leontyevning chet tillarini o'qitishni intensivlashtirish konsepsiyasi // O'zbekistonda ilmiy-amaliy tadqiqotlar. – 2023. – №2. – B. 187-193.
14. Toshboyeva B.O. Bolalar nutqining leksik-semantik xususiyatlari va ularning gender farqlari // Zamonaviy ta'lim. – 2021. – №6. – B. 76-83.
15. Toshboyeva B.O. Chet til o'qitishda psixolingvistik yondashuvlar // Xorazm Ma'mun Akademiyasi axborotnomasi. – 2022. – №3. – B. 142-148.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.